

МАДАНИЯТНИНГ ИККИ ТУРИ: ТИЛДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТ ТУШУНЧАЛАРИ ТАЛҚИНИ

А.Э.Маматов,
ЎзМУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454434>

Аннотация. Мазкур мақолада маданиятнинг икки асосий тури — моддий ва маънавий маданият — тушунчалари тилшунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилинади. Маданиятнинг этимологияси, унинг тил билан ўзаро муносабати, лингвоўлкашунослик ва лингвомаданиятшунослик фанларининг моҳияти ёритиб берилди. В. Гумбольдт, Е.М. Верешчагин ва В.Г. Костомаров каби олимларнинг назарий қарашлари асосида тил миллий маданиятнинг ифодачиси ва тарқатувчиси эканлиги исботланади. Моддий ва маънавий маданиятнинг диалектик бирлиги ҳамда тилнинг бу жараёндаги марказий ўрни кўрсатиб берилди.

Калит сўзлар: маданият, моддий маданият, маънавий маданият, тил ва маданият, лингвомаданиятшунослик, лингвоўлкашунослик, миллий маданият, тилшунослик.

Аннотация. В данной статье с лингвистической точки зрения анализируются два основных типа культуры — материальная и духовная. Рассматриваются этимология слова «культура», его взаимосвязь с языком, а также сущность лингвострановедения и лингвокультурологии как научных дисциплин. На основе теоретических взглядов В. Гумбольдта, Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова обосновывается положение о том, что язык является выразителем и транслятором национальной культуры. Раскрывается диалектическое единство материальной и духовной культуры, а также центральная роль языка в этом процессе.

Ключевые слова: культура, материальная культура, духовная культура, язык и культура, лингвокультурология, лингвострановедение, национальная культура, языкознание.

Abstract. This article examines, from a linguistic perspective, two fundamental types of culture — material and spiritual. The etymology of the word “culture,” its interrelation with language, and the essence of linguistic-cultural studies and cultural linguistics as academic disciplines are discussed. Drawing on the theoretical views of W. von Humboldt, E.M. Vereshchagin, and V.G. Kostomarov, the article argues that language serves as the primary vehicle for expressing and transmitting national culture. The dialectical unity of material and spiritual culture, and the central role of language in this process, are highlighted.

Keywords: culture, material culture, spiritual culture, language and culture, cultural linguistics, linguistic-cultural studies, national culture, linguistics.

Маданият - бу инсон ҳаётини ташкил этиш, ижтимоий ҳодисаларнинг умумий синфи; миллий шахсга ва энг аввало, унинг ички маънавий дунёсига эътибор; шахснинг моддий ва маънавий ишлаб чиқариш соҳасидаги ижодий фаолияти усулларининг мажмуаси; **моддий ва маданий бойликларни** тақсимлаш ва истеъмол қилиш усуллари, инсониятнинг прогрессив ривожланишига кўмаклашадиган ижтимоий ўзаро муносабатларни ташкил этиш ютуқларидир.

Маданият сўзининг этимологиясига қаралса (лотин тилидан - «**cultura**» - етиштириш, тарбиялаш, ўқитиш, тараққиёт, қадрлаш), у дастлаб инсоннинг аниқ бир мақсадга қаратилган табиатга таъсирини (масалан, ерга ишлов бериш, русча қиёсланг: «сельскохозяйственная культура»); кейинчалик инсоннинг ўзини тарбиялаш ва ўқитишни ифодалаган. Кейинчалик маданият тушунчаси халқнинг инсонпарварлик идеаллари билан, маданиятнинг ривожини билан, кишининг жисмоний, ахлоқий, нафосат ва маънавий тараққиёти билан узвий боғлана бошлади («**homo cultis**»).

Моддий маданият (иш курули, уй, уй-рўзгор буюмлари, кийим-кечак, транспорт воситалари ва ҳ.к.) ва **маънавий маданиятни** (билиш, ахлоқ-одоб, тарбия ва маориф: ҳуқуқ, фалсафа, нафосат, фан, санъат, адабиёт, тил, мифология, дин) фарқлаш лозим.

Маданиятнинг бу икки турининг мустақкам боғлиқлигини, диалектик ўзаро алоқасини, кетма-кетлигини методологик жиҳатдан таъкидлаш муҳимдир. Бир томондан, моддий ҳодисалар маънавий маданиятнинг асосидир, иккинчи томондан эса маданиятнинг маънавийлиги кўп ҳолларда моддий муҳитда фаоллашади, унга суянади ва у билан изоҳланади. Шундай қилиб, маънавий ва моддий маданиятнинг ривожини бир-бирини тақозо этади ва улар ўзаро бир-бирига боғлиқ.

Маданият миллат, халқ орасида, кўпинча ижтимоий, синфий қатламларга бўлиниш шароитида, айни вақтда муқаррар миллий бирлик шароитида ривожланади. Миллий маданиятнинг ўзига хослиги, унинг маълум такрорланмаслиги ва ўзига хослиги турмушнинг ва фаолиятнинг ҳам маънавий (тил, адабиёт, рассомлик санъати, дин), ҳам моддий (хўжалик юритишнинг ўзига хос хусусияти, меҳнат ва ишлаб чиқариш анъаналари) соҳаларида намоён бўлади.

Тил **маънавий ва моддий маданият** билан ўзаро муносабатда бўлади ҳамда улар билан чамбарчас боғлиқ. Унда халқнинг ўзига хослиги, борлиқни миллий ҳис қилиш, миллий маданият мужассам бўлади. «Дунё тилларини ўрганиш, - дея таъкидлаган эди В. Гумбольдт, - бу шунингдек, инсониятнинг ҳиссиётлари ва фикрларининг умумжаҳон тарихидир. Бу тарих барча мамлакатларнинг кишиларини ва маданий тараққиётнинг барча босқичларини тасвирлаб бериши керак, унга инсонга нима тегишли бўлса, ҳаммаси кириши керак». (Гумбольдт 1984: 348). Бундан ташқари у қуйидаги фундаментал қоидаларни илгари сурди: тил узлуксиз онгли ижодий яратувчилик жараёни сифатида тилда мужассам бўладиган ва авлодларга узатиладиган халқ руҳининг, унинг миллий маданиятининг ифодасидир, тил бутун борлиқни англашда, у ёки бу тилнинг таъсири остида тилдан ташқари воқелиқни гавдалантиришнинг аниқ услуби, инъикоси сифатида юзага келадиган муайян олам кўринишини, яъни тилнинг ички шаклини, халқнинг дунёқарабини шакллантиришда энг муҳим рол ўйнайди; халқ ҳам худди инсониятнинг ҳар бир шахси каби мураккабдир.

Шундай қилиб, маданият тилнинг ва миллий шахснинг тилдан ташқари муносабатдоши сифатида **моддий ва маънавий қадриятлар** тизимини ифодалайди.

Унинг асосий вазифаси - шахснинг маънавий бойиш воситаси бўлишидир. Илгари таъкидланганидек, инсон маданият оламига шўнғир экан, **моддий ва маънавий маданият** учун хос бўлган жуда кўп тилларни ўзлаштириб олади.

«Тил ва маданият» масаласи турли йўналишлар бўйича тадқиқ қилинади. Улардан бири ва ишда тақдим қилинаётган концепцияга энг яқини лингвоўлкашуносликдир. «Чет тилини ўрганувчилар, - дея таъкидлашади бу йўналишнинг асосчилари Е.М. Верешчагин и В.Г. Костомаров, - энг аввало, одатда коммуникацияда иштирок этишнинг яна бир усулини эгаллашга интиладилар. Аммо, тилни ўрганар экан, инсон бир вақтнинг ўзида янги миллий маданиятга суқилиб киради, ўрганилаётган тилда сақланаётган улкан маънавий бойлиқни эгаллайди.» (Верешчагин, Костомаров 1990: 4).

Лингвоўлкашунослик, энг аввало, тилни ўқитиш билан боғлиқ. Унинг муаммолар мажмуи иккита саволлар мажмуидан иборат: филологик (биринчи навбатда лингвистик), яъни миллий-маданий семантикани аниқлаш мақсадида тилнинг, масалан, у ёки бу тилнинг таҳлили ва лингводидактик (методик) - тақдимот усуллари, шу миллий тилга хос бўлган бирликларни мустақкамлаш ва фаоллаштириш ҳамда матнларни ўлкашунослик нуқтаи назардан ўрганиши; у ёки бу тилга ўқитиш вазифалари эса бу ўринда тили ўрганилаётган мамлакатни ўрганиш вазифалари билан чамбарчас боғланиб кетади.

“Тил ва маданият” масаласининг лингвоўлкашунослик аспекти бир қатор назарий ва амалий характерга эга бўлган ишларда ёритилган бўлиб, улар чет тилини ўрганишда, чет мамлакат маданиятини ўзлаштиришда сезиларли муваффақиятларга эришишни таъминлайди. Ўқитишга бу каби комплекс ёндашув мамлакатни, унинг маданиятини тил воситасида

танишнинг потенциал имкониятларини намойиш қилади ва айна пайтда ўқувчиларда мазкур мамлакатга, унинг халқига нисбатан ижобий қарашларни юзага келтиради. Лингвоўлкашунослик ҳам шу билан шуғулланади, аммо, ўқув жараёни нуқтаи назаридан, я'ни амалий мақсадларда ўрганади. Тилни тадқиқ қилишга маданий(културологик) ёндашув шу билан ифодаланадики, унинг ўрганиш предмети хорижий тилни бегона тил сифатида ўргатиш предмети билан туташиб кетади. Бошқа тилни ўрганиш бошқа маданиятга киришиш ва у билан уйғунликда мавжуд бўлишлик демакдир. Шу нуқтаи назардан оламнинг энг янги ўзгаришларини ўқитиш назарияси ва амалиётини, хусусан, чет тилини бегона тил сифатида ўқитиш назариясини ва амалиётини маълум даражада қайта кўриб чиқишни келтириб чиқаради.

Турли филологик фанларнинг ҳозирги ютуқлари чет тилини ўқитишга принципаал янги ёндашув масаласини қўйишга имкон беради. Бу ёндашувни тилшунослар ва услубиётчилар (методистлар) лингвомаданиятшунослик тарзида белгиладилар.

Мустақил фан соҳаси бўлган лингвомаданиятшунослик, асосан объектни ўрганишнинг ўз принципларида лингвоўлкашунослик билан мослашиб, айна вақтда бир қатор ўзига хос хусусиятлар билан характерланади. Бу хусусиятларнинг энг муҳимлари қуйидагилардан иборат:

Лингвомаданиятшунослик- маданиятни ва филологияни (тилшуносликни) ўранувчи фанлар ўртасидаги мустақил фан соҳаси, у лингвоўлкашуносликка ўхшаб тилни ўқитиш аспекти эмас. Бу ерда тилни ўқитиш масалалари кейинги ўринда туради.

Лингвомаданиятшуносликнинг асосий тадқиқот объекти маданиятни тилнинг фаолияти жараёнидаги ўзаро алоқадорлиги ва ўзаро муносабати ҳамда бу ўзаро муносабатларни яхлит бир тизим сифатида ўрганишдан иборатдир. Бу ердаги асосий муаммолар методологик (фалсафий) ва филологик (тилшунослик) ва ҳоказо муаммолардир. Мустақил билим соҳаси сифатида ажратилишини оқлайдиган лингвомаданиятшуносликнинг мазмуни ўзининг ўрганиш предмети сифатида тил коммуникациясида акс этувчи ҳамда конкрет тарихий жамиятнинг маданий кадриятларига асосланган жамият турмушининг миллий шаклларига эга бўлиши керак.

Лингвомаданиятшуносликнинг тадқиқот предмети - инсоният томонидан яратилган (меҳнат куролидан тортиб то уй анжомларигача, одат, расм-русум, одамларнинг турмуш тарзидан тортиб то фан ва санъат, дин ва атеизм, ахлоқ ва фалсафагача, бошқача қилиб айтганда, артефактлар тизимигача бўлган (лотинча «артефактум»: «арте» - сунъий; «фактус» - қилинган) **моддий ва маънавий маданиятдир**. Мазкур терминга қуйидаги таркиб киритилади: маданиятнинг моддийлаштирилган объекти, ишлаб чиқариш, ижодий меҳнат маҳсули, тилда ифодаланган маданият асарлари ("ёрдамчи ҳислат ва фикрлар маҳсули). Бир сўз билан айтганда оламнинг лисоний манзарасини ташкил қилувчи нарсалар.

Лингвомаданиятшунослик лингвоўлкашуносликнинг вориси (давомчиси) сифатида жамият ҳозирги ҳаёти томонидан илгари сурилган маданий кадриятларнинг янги тизимига, факт ва ходисаларнинг тўлиқ, объектив талқинига, шунингдек, мамлакат маданий ҳаётининг турли соҳалари ҳақидаги маълумотларга қараб иш тутаяди. Халқнинг ҳаётида содир бўлган ўзгаришлар, янги устунликларга қараб иш юритиш амалий натижа берадиган, тўлиқ маълумотларни талаб қилади. Ўқувчиларни ҳозирги ҳақиқий ҳол билан, халқнинг турмуш тарзи ва услуби билан, унинг маданияти билан таништиришнинг янги шакллари зарур.

Шундай қилиб, лингвоўлкашунослик ва лингвомаданиятшунослик филологик ва педагогик фанлар соҳасидаги энг долзарб бўлган анъаналарнинг оқимида - уларнинг интеграциясида туришибди. Халқро алоқаларнинг кучайиши, тилларни ўрганишга бўлган қизиқишнинг ортиши миллатлараро муносабатларнинг жонлашувига олиб келди, бу тил ва маданиятнинг ўзаро муносабатлари проблематикасини ҳам миллий, ҳам халқро даражада ўта долзарб қилиб қўйди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык. 1990